

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatları	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

JAHON AMALIYOTIDA BANK MAJBURIYATLARI HISOBINI YURITISHDA MREL VA TLAC IQTISODIY TUSHUNCHALAR TASNIFI AHAMIYATI

Muminova Parvina Ilhom qizi

*bank hisobi va auditi kafedrası
(PhD) tayanch doktoranti*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: parvinailhomovna08@gmail.com

ORCID: 0009-00067879-8800

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon amaliyotida moliya bozorida rivojlangan mamlakatlar bank tizimining bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi atroflicha o`rganildi hamda ahamiyati ko`rib chiqildi. Shuningdek jahon tan olgan mamlakatlar bank tizimining faoliyatidagi ushbu ko`rsatkichlar roli alohida tahlillar asosida o`rganib chiqildi.

Kalit so`zlar: bank tizimi, bank majburiyatlari, qarz vositalari, MREL, TLAC, G-SIB, G20, TLAC standarti, Yevropa ittifoqi, Afrika ittifoqi, moliya bozori, 1-darajali umumiy kapital, 1-darajali qo`shimcha kapital, o`z mablag`lari, 2-darajali qo`shimcha kapital, TEM, LRE, subordinar qarzlari, asosiy qarz.

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ MREL И TLAC В УЧЁТЕ БАНКОВСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Муминова Парвина Ильхамовна

(PhD) докторант

кафедры банковского учета и аудита

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: parvinailhomovna08@gmail.com

ORCID: 0009-00067879-8800

Аннотация. В данной статье подробно изучена классификация экономических понятий MREL и TLAC в учете банковских обязательств банковской системы развитых стран на финансовом рынке в мировой практике и рассмотрено их значение. Также на основе отдельных анализов изучена роль этих показателей в деятельности банковских систем стран с мировым именем.

Ключевые слова: банковская система, банковские обязательства, долговые инструменты, MREL, TLAC, G-SIB, G20, стандарт TLAC, Европейский союз, Африканский союз, финансовый рынок, обыкновенный акционерный капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня, собственный капитал, дополнительный капитал второго уровня, TEM, LRE, субординированный долг, обыкновенный долг.

THE IMPORTANCE OF THE CLASSIFICATION OF THE ECONOMIC CONCEPTS MREL AND TLAC IN THE ACCOUNTING OF BANK LIABILITIES IN WORLD PRACTICE

Muminova Parvina Ilhom kizi

Department of Bank Accounting and Audit

(PhD) Basic Doctoral Student

Tashkent State University of Economics

E-mail: parvinalhomovna08@gmail.com

ORCID: 0009-00067879-8800

Abstract. In this article, the classification of the economic concepts MREL and TLAC in the accounting of bank liabilities of the banking system of developed countries in the financial market in world practice was studied in detail and their significance was considered. Also, the role of these indicators in the activities of the banking systems of world-renowned countries was studied on the basis of separate analyses.

Keywords: banking system, bank liabilities, debt instruments, MREL, TLAC, G-SIB, G20, TLAC standard, European Union, African Union, financial market, Common Equity Tier 1 capital, Additional Tier 1, capital, own funds, Additional Tier 2 capital, TEM, LRE, subordinated debt, ordinary debt.

Kirish

Rivojlangan mamlakatlar bank tizimi amaliyotida bank muassasalarida yo'qotishlarni qoplash va zaxira kapitalni yaratish uchun yetarli miqdorda o'z mablag'lari va tegishli majburiyatlarni (qarz vositalari) saqlash talab etiladi. Bankning majburiyatlari bank operatsiyalarini moliyalashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Majburiyatlarning muddati va barqarorligini tahlil qilish banklarga ularning likvidligini samarali boshqarishga yordam beradi. Mijozlarning omonatlari va banklararo qarzlari kabi qisqa muddatli majburiyatlar bankning bevosita majburiyatlarini bajarish uchun yetarli mablag'ga ega bo'lishini ta'minlash uchun qattiq nazorat qilinishi kerak. Majburiyat tuzilmasini tahlil qilish orqali banklar o'zlarining likvidlikka bo'lgan ehtiyojlarini rejalashtirishlari, qisqa muddatli va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalari o'rtasida tegishli muvozanatni saqlashlari va likvidlik risklarini kamaytirishlari mumkin.

Jahon amaliyotida shu ikki tushuncha borki, ya'ni MREL va TLAC butun jahon rivojlangan mamlakatlar bank tizimi shu ikki ibora asosida bank majburiyatlari hisobini to'g'ri tashkil qilish hamda bank iqtisodiy holatini muntazam nazorat qilib borish, moliya bozorida raqobatbardosh bank tizimini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning uchun, ularning tizimli ahamiyatiga va faoliyat yuritadigan yo'nalishlariga qarab, muassasalar o'z mablag'lari va tegishli majburiyatlar uchun minimal talabga (MREL) va umumiy yo'qotishlarni qoplash qobiliyatiga (TLAC) rioya qilishlari shart. Ushbu maqolamizda shu ikki iqtisodiy iboraga chuqurroq to'xtalamiz.

Demak, MREL nima? MREL talabi - bu muassasalarning hal qilish vositalarini qo'llashni qo'llab-quvvatlash uchun yetarli o'z mablag'lari va tegishli majburiyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan talab bo'lib, u muassasa bankrot bo'lgan taqdirda birinchi bo'lib aksiyadorlar va kreditorlar ulushidan ta'minlanishini ifodalaydi. Qisqacha aytganda, MREL - o'z mablag'lari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tegishli majburiyatlar uchun minimal talab hisoblanadi. Shuning uchun ushbu talab quyidagi vositalarni ta'minlaydi:

- muassasa tomonidan ko'rilgan zararlarni qoplash uchun mavjud;
- zarur bo'lganda muassasani qayta kapitallashtirishga qodir;
- hal qilish vositasini muvaffaqiyatli qo'llash uchun mavjud.

MRELga rioya qilish uchun mavjud bo'lgan vositalar darajasi har bir bank tashkiloti yoki umumiy bank tizimi uchun qaror qabul qiluvchi organlar tomonidan oldindan belgilangan hisoblash mezonlaridan foydalangan holda belgilanadi.

TLAC global tizimli ahamiyatga ega banklar (G-SIB) sifatida tasniflangan muassasalar tomonidan bajarilishi shart bo'lgan talabdir. Bu talab MRELga o'xshash va qo'shimcha hisoblanadi, chunki u G-SIBlarning nizo hal qilingan taqdirda ishlatilishi mumkin bo'lgan, o'z mablag'larini yetarlilik darajasi va tegishli majburiyatlar ta'minotiga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Shuning uchun MREL va TLAC umumiy tizimning bir-birini to'ldiruvchi elementlari hisoblanadi. G-SIB (global systemically important banks) -bu jahon tan olgan moliya bozorida va jahon banklari tizimida mavqeyiga ega rivojlangan muhim ahamiyatga molik banklar tizimi ma'nosini anglatib, TLAC iqtisodiy iborasi ham huddi MREL kabi bir xil ma'noni anglatib bir-

birini to'ldiruvchi ikki iqtisodiy ibora hisoblanadi. Ya'ni TLAC alohida tarkibli bank muassasalari uchun umumiy majburiyat, zararlarni qoplashning umumiy talabini anglatadi, MREL esa barcha iqtisodiy institutlar, bank muassasalari faoliyati uchun o'z mablag'lari va tegishli hisobga olingan majburiyatlar uchun minimal talab ma'nosida foydalaniladi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, davlatimiz bank tizimida majburiyatlar alohida hisobvaraqlar asosida alohida schyotlarda hisobga olinib ko'zda tutilmagan xarajatlar balansda bevosita aks ettirilmaydi, jahon amaliyotida esa ushbu jihatlar ham alohida hisobga olinib zaxira mablag'lari ajratiladi. Shu boisdan jahon amaliyoti bank tizimi xalqaro buxgalteriya hisobini o'rganib tahlil qilishimiz, hamda ilmiy yangiliklarimizda bundan keng foydalanib amaliyotga joriy etishimiz davlatimiz bank tizimining jahon bozoridagi mavqeyini yuksalishida muhim omil bo'ladi deb o'ylaymiz.[3]

Adabiyotlar sharhi

Mahalliy olimlarimizdan Sh.Z.Abdullayeva o'z ilmiy tadqiqotlarida “bankning passiv operatsiyasi - banklarning vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq operatsiyalari passiv operatsiyalar hisoblanadi. Bankning asosiy vazifalaridan biri bo'sh pul mablag'larini mumkin qadar ko'proq jalb qilish va ulami boshqa foyda keltiruvchi optimal aktivlarga joylashtirishdan iborat” – deb ta'kidlaydi.[1]

M.G'.Kenjayev, N.S.Ernazarovlar tomonidan quyidagi fikrlar bildirib o'tilgan, “bank resurslarini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalari – passiv operatsiyalar deyiladi. Passiv operatsiyalar bank oborotiga chetdan mablag'lar jalb etish va o'z mablag'larini tashkil etish bilan bog'liq operatsiyalardan iboratdir. Bank resurslari uning majburiyatlari va o'zining kapitalidan tashkil topadi. Bank faoliyatining yana bir asosiy o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, uning resurslari asosan chetdan jalb etilgan majburiyatlaridan tashkil topadi”.[2]

Ushbu talab G-SIBlar uchun xalqaro standartga, ya'ni Moliyaviy barqarorlik kengashi tomonidan 2015-yil 9-noyabrda nashr etilgan va shu oyda G20 (yigirmalik guruhi (G20) eng yirik rivojlangan va rivojlanayotgan iqtisodiyotlarni birlashtirgan yetakchi xalqaro forum bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 85 foizini, savdoning 75 foizini va aholining uchdan ikki qismini tashkil qiladi. U 19 mamlakat, Yevropa Ittifoqi va Afrika Ittifoqini o'z ichiga oladi. Uning asosiy maqsadi global iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va barqaror rivojlanishni ta'minlashdan iborat) tomonidan tasdiqlangan TLAC Term Sheet ("TLAC standarti") ga asoslangan. Ushbu standart G-SIBlardan muammo yuzaga kelgan taqdirda tez va yetarli darajada zararni qoplovchi va qayta kapitalizatsiya qilish imkoniyatini ta'minlash uchun yetarlicha yuqori sifatli zaxira saqlashni talab qiladi. TLAC standarti Yevropa Parlamenti va Kengashining 2019-yil 20-maydagi (EU) 2019/876-sonli Nizomi orqali Ittifoq qonunchiligiga kiritilgan.[7]

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada jahon amaliyotida moliya bozorida rivojlangan mamlakatlar bank tizimining bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi atroflicha o'rganildi hamda ahamiyati ko'rib chiqildi. Tahlil jarayonida ilmiy baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash, ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bank majburiyatlarining tahlili va auditi bankning moliyaviy majburiyatlari va qarzlarini baholashni talab etadi. Bu bankning moliyaviy hisobotida qayd etilgan majburiyatlarining to'g'riligi, to'liqligi va ishonchligini ta'minlashning muhim jarayonidir. Audit bankning passiv hisobvaraqlaridagi har qanday mumkin bo'lgan noto'g'ri ma'lumotlar, xatolar yoki qoidabuzarliklarni aniqlashga yordam beradi.

Bank majburiyatlarini o'rganish orqali manfaatdor tomonlar bankning moliyaviy risklari, likvidlikni boshqarish amaliyoti, moliyalashtirish manbalari va umumiy barqarorlik haqida

qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Ushbu ma'lumotlar investorlar va boshqaruv organlari uchun asosli qarorlar qabul qilish, hamda turli bozor sharoitlarida bankning barqarorligini baholash uchun juda muhimdir.

Banklar, shuningdek, boshqa moliya institutlaridan qarz olish, obligatsiyalar chiqarish yoki boshqa qarz vositalari orqali mablag' jalb qilishlari mumkin. Ushbu ssudalar shartlari, stavkalari va muddatlarini tahlil qilish bankning mablag'lar qiymatini va qayta moliyalash risklarini baholash uchun muhimdir.

Bank kapitalini tahlil qilishda shuningdek, bank kapitali tarkibini, jumladan, o'z kapitali, taqsimlanmagan foyda va kapitalning boshqa shakllarini baholashni ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu bankning yo'qotishlarni o'zlashtirish va tartibga soluvchi kapital talablarini qondirish qobiliyatini tushunishga yordam beradi.

Majburiyatlarni to'lash muddatini tahlil qilish bankning likvidlik holatini baholashga yordam beradi. Banklar o'zgaruvchan moliyalashtirish manbalariga tayanmasdan, qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish uchun yetarli likvid aktivlarga ega bo'lishini ta'minlashi kerak.

TLAC talabi va MREL o'rtasidagi asosiy farqlarning ba'zilar quyida keltirilgan.

- **MRELga** qaraganda TLAC talabiga bo'ysunadigan muassasalar kamroq.
- TLAC darajasi oldindan belgilanadi va shuning uchun MREL kabi vakolatli organ tomonidan davriy yoki har bir holat uchun alohida belgilanishi shart emas. TLAC risk bo'yicha o'lgangan aktivlarning 18% va umumiy ta'sir ko'rsatkichining (TEM) yoki leverage nisbati ta'sirining (LRE) 6,75% miqdorida belgilanadi.
- TLAC maqsadlari bo'yicha MREL maqsadlariga qaraganda ko'proq muvofiqlik talablari mavjud, asosiy farqlardan biri shundaki, TLACga mos kelish uchun majburiyatlar subordinatsiya qilinishi kerak.

Ushbu talablarga rioya qilish uchun muassasalar qanday vositalardan foydalanishlari mumkin?

Ushbu talablarga javob berish uchun bank muassasalari kapital yetarililigiga (1-darajali umumiy kapital, 1-darajali qo'shimcha kapital va 2-darajali qo'shimcha kapital) va tegishli majburiyatlarga (birgalikda tegishli vositalar deb nomlanadi) ega bo'lishi kerak. MREL yoki TLAC maqsadlari uchun faqat ma'lum toifadagi majburiyatlar (kamida bir yillik qoldiq muddati, ma'lum bir bo'ysunish darajasi va boshqa ba'zi xususiyatlar) mos keladi.[4]

TLAC talabi o'z mablag'lari va subordinar majburiyatlar (subordinar qarz, imtiyozli bo'lmagan katta qarz va boshqa subordinar qarz vositalari) bilan to'liq qondirilishi kerak, MREL esa oddiy majburiyatlar bilan ham qondirilishi mumkin.

1-rasm.

Bank balansining passivlari tarkibi bo'yicha TLAC va MREL instrumentlari qamrov tarkibi*

TLAC instrumentlari	O'z mablag'lari	1-darajali umumiy kapital	O'z mablag'lari	MREL instrumentlari
		1-darajali qo'shimcha kapital		
		2-darajali qo'shimcha kapital		
	TLACga tegishli majburiyatlar	Subordinar qarzlardan > 1 yil	MREL ga tegishli majburiyatlar	
	Asosiy qarz majburiyatlari >1yil			

* Muallif tomonidan ishlab chiqildi

Tashkilotlar uchun qanday maxsus talablar mavjud?

MREL va TLAC talablari barcha bank guruhlariga bir xil darajada taalluqli emas, chunki aniq talablar har bir muassasaning toifasiga qarab belgilanadi. Ushbu talablarning toifalar bo'yicha umumiy tasnifi quyidagicha:

RWA – tavakkalchilikka asoslangan aktivlar; LRE – kredit leverage koeffitsienti; LAA – zararni yutish miqdori; RCA – qayta kapitalizatsiya miqdori; MCC – Bozor ishonchi narxi.

Minimal talab - bu bank guruhlarini MREL va TLAC maqsadlari uchun doimo saqlab turishi kerak bo'lgan minimal talab. Ular har bir kategoriya uchun standartlashtirilgan asosda, ushbu kategoriyalar ichidagi reytinglarda hech qanday farqlarsiz belgilanadi. Bu darajalarga faqat bo'ysundirilgan resurslardan foydalangan holda erishish kerak.

Qo'shimcha talab - bu har bir kategoriya doirasida har bir bank guruhining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda alohida belgilanadigan MREL talabi. Ushbu o'ziga xos MRELning minimal miqdori o'z mablag'lari va subordinar majburiyatlar (subordinatsiya talabi) bilan qoplanishi kerak.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, davlatimiz bank tizimining rivojlanish strategiyasini to'g'ri qo'ygan holda, jahon amaliyotidan andoza olib uni bank tizimimizga keragicha amaliyotga joriy etilsa rivojlangan mamlakatlar bank tizimiga nisbatan davlatimiz bank tizimi ham raqobatbardosh hamda, o'z mavqeyini yanada yuqorilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunda mamlakatimizda olib borilayotgan bank tizimiga oid islohotlar, hamda ilmiy izlanuvchi tadqiqotchi olimlarning samarali mehnati muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, bank majburiyatlarini tahlil qilish moliyaviy hisobot tahlilining ajralmas qismi hisoblanadi. Bank majburiyatlarining tahlili va auditi moliyaviy ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash va manfaatdor tomonlarning bank faoliyatiga ishonchini saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu bankning moliyaviy sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday potentsial majburiyatlarni aniqlashga yordam beradi, risklarni boshqarish va moliyaviy hisobotlar bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Z.Abdullaeva (2018). Pul va banklar. Darslik. – T.: “Iqtisodiyot-moliya”, 2018 – 756 b.
2. MG'.Kenjayev, NSErnazarov (2022). Banklarda buxhalteriya hisobi, tahlili va auditi. (1 qism). Darslik. – T.: “Nihol print”, 2022 – 208 b.
3. Muminova Parvina Ilhom qizi. (2025). Bank majburiyatlarining mazmuni va mohiyati. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 5(03), 31–34. <https://doi.org/10.37547/marketing-fmmej-05-03-03>
4. Muminova, P. I., & Umarov, Z. A. (2022). Banklarda mijozlarga ko'rsatiladigan hisob-kitob operatsiyalari auditi. *Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari*, 1(1), 113–124.
5. P.I. Sayitqulova, A.Z. Avloqulov. Xalqaro audit standartlari va AUDIT tarkibi, shuningdek, soliq hisobining ahamiyati. *Materialy konferentsii, Mejdunarodnye standarty ucheta i audita: amaliyot primeneniya v usloviyax tsifrovoy ekonomiki* 26-29, (2020).
6. Umarov Z. A., Muminova P. I. Tijorat banklarida depozit operatsiyalari auditining nazariy asoslari hamda yuritilish tartibi //xalqaro konferentlar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 50-54.
7. <https://www.bde.es/wbe/en/areas-actuacion/resolucion/mrel-y-tlac/>

